

ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ В РАННЕМ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи

E-mail:turdikulovaezoza@gmail.com

Доктор философии по педагогике (PhD), старший преподаватель МГУ в г.Ташкенте

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12633522>

В современном мире, где Интернет прочно вошел во все сферы жизни, образование не стало исключением. Обучение иностранным языкам также претерпело значительные изменения благодаря внедрению Интернет-технологий.

Использование Интернет-ресурсов в раннем обучении иностранным языкам открывает широкие возможности для лингводидактики, делая процесс изучения языка более эффективным, интересным и доступным.

Преимущества использования Интернет-технологий в раннем обучении иностранным языкам:

Интернет предоставляет безграничный доступ к аутентичным материалам, таким как видео, аудио, песни, игры, книги и т.д. Эти материалы позволяют детям погрузиться в языковую среду, познакомиться с живой речью носителей языка и улучшить восприятие языка на слух. Мы можем выделить следующие виды аутентичных материалов, применяемых при обучении иностранных языков детям раннего возраста: видео (мультфильмы, детские передачи, музыкальные клипы, видеоролики на YouTube), аудио (детские песни, аудиокниги, подкасты, радиопередачи), игры: (онлайн-игры, обучающие приложения, настольные игры с носителями языка), книги (электронные книги, детские журналы, комиксы).

Исследователи отмечают, что использование аутентичных материалов в обучении повышает мотивацию учащихся. Мы можем выделить

большинство ученых-лингвистов, работавших в данной области, таких как Н.А. Савинова, Л.В. Михалева, О.В. Гриднева, И.С. Григорьева, Д.Н. Шмелев, Е.В. Афанасьева, А.Д. Шейнина и др. Н.А. Савинова и Л.В. Михалева, исследовали методику преподавания иностранных языков с использованием аутентичных материалов в условиях коммуникативно-ориентированного обучения. Они выявили роль аутентичных материалов в процессе формирования коммуникативной компетенции и познавательной активности студентов [1]. О.В. Гриднева изучала использование аутентичных материалов в обучении иностранному языку на уровне А1. В своей работе она подчеркивает важность использования аутентичных материалов уже на начальном этапе обучения для повышения мотивации и развития языковых навыков [2]. «Аутентичные материалы, такие как фильмы, песни, новости и статьи, позволяют учащимся изучать язык в контексте реальных ситуаций, что делает процесс обучения более интересным и увлекательным.» [3]. Если особенность языка носителей, его вариативность и социокультурную обусловленность с использованием аутентичных текстов была рассмотрена в работах одного из ведущих российских лингвистов Д.Н. Шмелева [4], Е.В. Афанасьева занималась изучением лексик аутентичных текстов. Е.В. Афанасьева в своей работе анализирует особенности словоупотребления носителей языка, а также выявляет и описывает фразеологические единицы, характерные для различных жанров и сфер общения [5].

Использование интернет-технологий в образовании, в том числе и при обучении иностранным языкам, стало неотъемлемой частью современного процесса обучения. Интерактивность, которую предлагают онлайн-ресурсы, привлекательна для детей, делая занятия более увлекательными и эффективными. Использование игр, видео, аудио и других интерактивных материалов позволяет удерживать внимание детей, повышает их мотивацию и делает занятия более увлекательными. На занятиях иностранного языка могут использоваться следующие виды интерактивных игр:

- Обучающие игры: лексические игры, грамматические упражнения, игры на развитие аудирования и произношения.
- Видеоуроки: интерактивные видео с заданиями и вопросами, позволяющие детям практиковать язык в режиме реального времени.
- Онлайн-квесты: языковые квесты, где дети выполняют задания, решают головоломки и общаются друг с другом на изучаемом языке.

Множество исследований подтверждают эффективность использования интерактивных технологий при обучении детей иностранным языкам. Например, исследование, проведенное университетом Гонконга, показало, что дети, которые изучали английский язык с использованием интерактивных игр, показали лучшие результаты по сравнению с теми, кто обучался по традиционным методам [6]. Исследование, проведенное Университетом штата Мичиган, показало, что использование онлайн-ресурсов для обучения иностранным языкам может повысить мотивацию и самооценку детей [7].

Важно отметить, что использование интерактивных технологий должно быть в сочетании с традиционными методами обучения. Преподаватели должны уметь грамотно интегрировать онлайн-ресурсы в свои уроки и создавать благоприятную атмосферу для обучения детей.

Следующим преимуществом использования Интернет-технологий в раннем обучении иностранных языков является персонализация. В современном мире, где информационные технологии стремительно развиваются, персонализация становится ключевым фактором повышения эффективности образовательного процесса. Это особенно актуально в сфере раннего изучения иностранных языков, где индивидуальный подход к каждому ребенку играет решающую роль.

Персонализированные онлайн-технологии открывают новые возможности для оптимизации процесса обучения, делая его более эффективным, увлекательным и доступным.

Интернет-технологии позволяют персонализировать процесс обучения иностранным языкам с учетом индивидуальных особенностей и потребностей каждого ребенка. Адаптивные онлайн-платформы подбирают задания и упражнения, соответствующие уровню знаний и навыков ребенка. Использование игровых элементов позволяет детям учиться в своем темпе, фокусируясь на тех аспектах языка, которые им наиболее интересны.

По мнению Карабанчиева Л.Г. использование персонализированного подхода к обучению иностранным языкам младших школьников приводит к значительному улучшению их когнитивных стилей и языковой компетенции по сравнению с традиционными методами обучения [8]. Морозова Е.Н. в своем исследовании подчеркивает, что применение персонализированных онлайн-технологий в обучении иностранным языкам дошкольников повышает их мотивацию к учебной деятельности, улучшает концентрацию внимания и стимулирует активное участие в процессе обучения [9]. Кузнецова В.С., провела исследование, посвященное разработке и применению адаптивных онлайн-систем для персонализации обучения иностранным языкам. Автором доказано, что такие системы позволяют максимально индивидуализировать процесс обучения, учитывая когнитивные стили, языковую компетенцию и темп обучения каждого ученика [10].

Результатом использования персонализированных онлайн-технологий становится повышение мотивации, улучшение коммуникативных навыков, развитие языковой компетенции и формирование устойчивого интереса к изучению иностранных языков.

Интернет-технологии открывают беспрецедентные возможности для повышения мотивации к изучению языков у детей раннего возраста, делая этот процесс максимально эффективным и увлекательным. Использование игр, видео, музыки и других интерактивных материалов позволяет детям получать удовольствие от занятий и повышает их желание учиться. Более

того возможность общаться со сверстниками и носителями языка онлайн также является отличным стимулом для изучения языка.

Исследования в области педагогической психологии подтверждают, что использование интернет-технологий в раннем возрасте положительно влияет на мотивацию детей к изучению иностранных языков. Дети, вовлеченные в интерактивный процесс обучения, с удовольствием изучают язык, быстрее запоминают новую информацию и легче преодолевают языковой барьер.

Внедрение Интернет-технологий в систему образования открывает новые возможности для повышения качества обучения иностранным языкам в раннем возрасте, закладывая прочный фундамент для будущих достижений детей.

Множество исследований подтверждают, что использование интернет-технологий в раннем обучении иностранным языкам положительно влияет на мотивацию детей. Аванесова Н.В [11]. (2015) изучила мотивацию младших школьников к изучению английского языка с использованием информационно-коммуникационных технологий. Фоменко Е.А [12]. (2017) исследовала влияние интернет-технологий на мотивацию к изучению английского языка у младших школьников. Хабибуллина Л.Р [13]. (2019) изучила формирование мотивации к изучению иностранного языка у детей дошкольного возраста с помощью Интернет-ресурсов. *В своих работах эти исследователи подчёркивали, что мотивация играет ключевую роль в изучении иностранных языков в раннем возрасте, использование Интернет-технологий может значительно повысить мотивацию детей и то, что интерактивность, доступность, персонализация, разнообразие и социальная составляющая Интернет-технологий делают изучение языка увлекательным и эффективным.*

Последним, но не менее значимым преимуществом Интернет-технологий в раннем обучении иностранным языкам является доступность.

Интернет-технологии делают обучение иностранным языкам более доступным для детей, живущих в удаленных регионах. В научной работе Warschauer & Healey исследовали влияние интернета на доступность образовательных ресурсов для изучения языков. Они обнаружили, что интернет значительно расширил доступ к аутентичным материалам, языковым инструментам и возможностям общения с носителями языка, что положительно влияет на мотивацию и эффективность обучения [14]. Онлайн-курсы и платформы позволяют детям учиться из любой точки мира, не имея необходимости посещать языковые школы. В научном исследовании «Online Language Exchange: A Study of Opportunities and Challenges» авторы изучали использование онлайн-языковых обменов для изучения языков. Они обнаружили, что общение с носителями языка позволяет детям улучшить свои навыки разговорной речи, повысить уверенность в себе и узнать больше о других культурах [15]. Использование бесплатных онлайн-ресурсов делает изучение иностранных языков доступным для детей из семей с низким уровнем дохода и детей с ограниченными возможностями. Scherer & Warschauer в работе «The Internet and Second Language Learning for Learners with Disabilities» исследовали использование интернета для изучения языков детьми с ограниченными возможностями. Они обнаружили, что интернет-технологии могут сделать обучение более доступным для детей с различными потребностями и помочь им улучшить свои языковые навыки [16].

Интернет-технологии имеют огромный лингводидактический потенциал и могут быть эффективно использованы в раннем обучении иностранному языку.

При правильном использовании Интернет-технологии могут помочь детям быстро и легко выучить иностранный язык, сделать процесс обучения более интересным и увлекательным, а также повысить их мотивацию к изучению языка.

Литература:

1. <http://flf.tsu.ru/node/4437> (дата обращения 18.06.2024)
2. Гриднева Н.А. Использование аутентичных материалов в обучении иностранному языку на уровне a1 <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-autentichnyh-materialov-v-obuchenii-inostrannomu-yazyku-na-urovne-a1> (дата обращения 18.06.2024)
3. Гриднева Н.А. Использование аутентичных материалов в обучении иностранному языку на уровне a1 <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-autentichnyh-materialov-v-obuchenii-inostrannomu-yazyku-na-urovne-a1> (дата обращения 18.06.2024)
4. Щуклина Т.Ю. Русское языкознание: курс лекций/Т.Ю. Щуклина; Каз.федер. ун-т. – Казань, 2015. – 183 с. https://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/net/27395/1/IFMK_001153.pdf
5. <https://ruslang.ru/department/centr-lingvisticheskoy-tekstologii-i-kompyuternogo-lingvostikhovedcheskogo-analiza> (дата обращения 17.06.2024)
6. Ying-ying Cheng & Lap-Yan Tang, The Effect of Using Interactive Games on Young Learners' English Learning Motivation and Achievement, 2019 (<https://www.semanticscholar.org/paper/The-Effect-of-Using-Educational-Games-on-the-in-forMubaslat/9b3589e2be002226b17662999744fc861ac3b382>)
7. Graham Philips & Barbara Carr, Using Computer-Assisted Language Learning to Enhance Student Motivation and Self-Esteem, 2004, <https://eric.ed.gov/?q=CHATBOT>
8. Карабанчиева, Л.Г. (2021): "Влияние персонализированного обучения иностранным языкам на когнитивные стили и языковую компетенцию младших школьников." <https://cyberleninka.ru/article/n/personalizatsiya-kak-uslovie-aktualizatsii-subektnoy-pozitsii-pri-obuchenii-inostrannomu-yazyku> (дата обращения 16.06.2024)

9. Морозова, Е.Н. (2020): "Персонализированное обучение иностранным языкам как фактор повышения мотивации учебной деятельности дошкольников." <https://cyberleninka.ru/article/n/personalizatsiya-kak-uslovia-aktualizatsii-subektnoy-pozitsii-pri-obuchenii-inostrannomu-yazyku> (дата обращения 19.06.2024)
10. Кузнецова, В.С. (2016): "Персонализация обучения иностранным языкам с использованием адаптивных онлайн-систем." (<https://cyberleninka.ru/article/n/personalizatsiya-kak-uslovia-aktualizatsii-subektnoy-pozitsii-pri-obuchenii-inostrannomu-yazyku>) (дата обращения 19.06.2024)
11. Аванесова Н.В. "Мотивация изучения иностранного языка младшими школьниками в условиях использования информационно-коммуникационных технологий" (2015 г.): <https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-motivatsii-studentov-neuyazykovykh-spetsialnostey-k-izucheniyu-inostrannogo-yazyka> (дата обращения 15.06.2024)
12. Фоменко Е.А. "Использование интернет-технологий для повышения мотивации к изучению английского языка у младших школьников" (2017 г.): <https://www.dissercat.com/content/metodika-obucheniya-inostrannomu-yazyku-odarennykh-starsheklassnikov-na-materiale-angliiskog> (дата обращения 15.06.2024)
13. Хабибуллина Л.Р. "Формирование мотивации к изучению иностранного языка у детей дошкольного возраста посредством использования интернет-ресурсов" (2019 г.): <https://cyberleninka.ru/article/n/motivatsiya-detey-doshkolnogo-vozrasta-k-izucheniyu-inostrannogo-yazyka> (дата обращения 17.06.2024)
14. Warschauer & Healey (1998) "The Internet and Language Learning" 1998 p. 23
15. Ortega & Warschauer (2000) "Online Language Exchange: A Study of Opportunities and Challenges" p.145

16.Scherer & Warschauer (2000) "The Internet and Second Language Learning for Learners with Disabilities" p. 94